

BUAP

16 Titulos de patente obtenidos en 2018

4 Son las patentes obtenidas en el último trimestre del año, con ello se suman 16 títulos conseguidos en la BUAP en 2018. Las siguientes patentes corresponden al trimestre octubre-diciembre 2018:

Patente: MX2011013394

Categoría: Mediana- Alta Tecnología

Secador por fluidización para granos y semillas

Inventores: Verónica **Santacruz Vázquez** y Claudia **Santacruz Vázquez**

Patente:MX2013007860

Categoría: Mediana- Alta Tecnología

Obtención de un producto biotecnológico a partir del nejayote de maíz mediante catálisis enzimática

Patente: MX2014010297

Categoría: Mediana- Alta Tecnología

Interfaz analógica para graficar la curva i-v de diferentes dispositivos en condición de baja corriente

Inventores: José Guillermo **Pérez Luna**, Luis Armando **Moreno Coria**, Salvador **Alcantara Iniesta**, Blanca Susana **Soto Cruz**

Patente: MX2015017643

Categoría: Mediana- Alta Tecnología

Estructura mos para el desarrollo de convertidores fotoeléctricos de espaciamiento cercano

Inventores: José Guillermo **Pérez Luna**; Luis Armando **Moreno Coria**; Salvador **Alcántara Iniesta**; Antonio Esteban **Jiménez González**; Reina **Galeazzi Isasmendi**